

HAYVONLAR BRUTSELLYOZINING OLDINI OLISH VA QARSHI KURASH CHORA-TADBIRLARI

*Ruzimurodov M.A., professor, Ulug'muradov A.D., v.f.f.d., katta ilmiy xodim,
Saidov A.A., kichik ilmiy xodim,
Muxtarov F.N., doktorant, Sharipov N.A., mustaqil izlanuvchi.
Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti.
(E-mail: nivi@vetgov.uz)*

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi hayvonlarning xavfli brutsellyoz kasalligi bo'yicha oldini olish, kasallik aniqlanganda qarshi kurashish, sog'lomlashtirishning amaldagi tasdiqlangan bajarilishi majburiy bo'lgan chora-tadbirlaridagi tegishli bandlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: abort, bakteriya, brucella, termik ishlov, serologik, allergik, bakteriologik, nosog'lom punkt, epidemiya.

Аннотация. В данном тезисе представлены соответствующие положения мероприятий по профилактике опасного заболевания животных бруцеллёзом, борьбе с ним при выявлении заболевания и охране здоровья, которые обязательны к осуществлению на практике.

Ключевые слова: аборт, бактерии, бруцеллы, термическая обработка, серологические, аллергические, бактериологические, нездоровая точка, эпидемия.

Annotation. This thesis presents the relevant provisions of measures to prevent the dangerous animal disease brucellosis, combat it when the disease is detected and protect health, which are mandatory for implementation in practice.

Key words: abortion, bacteria, brucella, heat treatment, serological, allergic, bacteriological, unhealthy point, epidemic.

Brutsellyoz – turli hil hayvon va odamning yuqumli kasalligi bo'lib, *Brucella* avlodidagi bakteriyalar orqali chaqiriladi. Hayvonlarda brutsellyoz ko'pincha abort (homila tashlash), yashashga qobil bo'lmagan nasl tug'ilishi, yo'ldoshning ushlanib qolinishi va uzoq davom etadigan pushtsizlik bilan kechadi.

Brutsellyoz kasalligining qo'zg'atuvchisi – *Brucella* avlodiga mansub bakteriya bo'lib, uning bir qancha turlari mavjud. O'zbekiston hududida brutsellalarning *B.melitensis*, *B.abortus*, *B.suis* va *B.ovis* turlari mavjudligi tasdiqlangan.

Insonlarga brutsellyoz kasalligi kasallangan hayvonlardan (to'g'ridan-to'g'ri aloqa oqibatida) yoki ulardan olingan mahsulotlar (ko'pincha termik ishlov berilmagan sut mahsulotlari – hom sut, qaymoq) orqali yuqadi. Inson uchun qo'y-echkilar brutsellyozining qo'zg'atuvchisi eng xavfli bo'lib hisoblanadi.

Hayvonlar brutsellyozining tashxisi serologik, bakteriologik, allergik va molekular biologik (Polimer-zanjirli reaksiyasi) tekshirishlari hamda epizootologik ma'lumotlar va klinik belgilari asosida qo'yiladi.

Oldini olish va sog'lomlashtirish kompleks chora-tadbirlarni aniqlash maqsadida chorvachilik fermasi, xususiy fermer va dehqon xo'jaliklari, aholi punkti va ma'muriy hududlar (tuman, viloyat) hayvonlar podasining epizootik holatiga qarab, *sog'lom* va *nosog'lomga* bo'linadi.

Brutsellyozga tekshirilganda kasal hayvonlar aniqlanmasa poda, chorvachilik fermasi, xususiy fermer va dehqon xo'jaliklari, aholi punkt va ma'muriy hudud brutsellyozga *sog'lom* deb hisoblanadi. Brutsellyozga tekshirilganda hayvonlarda brutsellyoz kasalligi aniqlansa poda, chorvachilik fermasi, xususiy fermer va dehqon xo'jaliklari brutsellyozga *nosog'lom* bo'lib hisoblanadi. Xo'jalik yoki aholi punktlarining brutsellyozga nosog'lomlik davomiyligi tegishli

tuman xokimligi o'rnatgan karantin muddatiga binoan belgilanadi va ushbu kasallikka qarshi o'tkazilgan chora-tadbirlar natijalariga asoslanadi.

Brutsellyozga nosog'lomlik darajasi xo'jalik yoki aholi punktidagi poda orasidagi infeksiyaning kechishiga qarab (o'tkir, surunkali) va chorva bosh soni orasida brutsellyoz kasalligining tarqalishiga nisbatan aniqlanadi:

chegaralangan daraja - agar 12 oy davomida xo'jalikdagi (qaysi turga tegishliligidan qat'iy nazar) o'rtacha yillik mavjud bo'lgan hayvonlar bosh soniga nisbatan 2% gacha kasal bo'lsa; keng tarqalgan daraja - 10% gacha hayvonlar kasal bo'lsa; yoppa tarqalgan daraja - 10% dan ko'p hayvonlar kasal bo'lsa.

Brutsellyozga nosog'lomlik darajasiga nisbatan tumanlar quyidagi toifalarga bo'linadi: brutsellyoz kasalligi *chegaralangan*, ya'ni ushbu tumanda mavjud ayrim brutsellyozga nosog'lom punktlardagi hayvonlar bosh soni tumandagi hayvon bosh soniga nisbatan 10% gacha bo'lsa; brutsellyoz kasalligi *keng tarqalgan*, ya'ni ushbu tumanda mavjud bir nechta brutsellyozga nosog'lom punktlardagi hayvonlar bosh soni tumandagi hayvon bosh soniga nisbatan 30% gacha bo'lsa.

Viloyat chorvachiligida brutsellyoz bo'yicha epizootik holat, ushbu viloyatdagi alohida tuman yoki tumanlardagi hayvonlarda kasallik tarqalishi darajasiga nisbatan aniqlanadi va shunga binoan mazkur viloyat brutsellyoz kasalligi bo'yicha chegaralangan yoki keng tarqalgan toifalariga bo'linadi.

Brutsellyozga nosog'lom punktlarni sog'lomlashtirish quyidagi usullar orqali olib boriladi:

a) hayvonlarni muntazam ravishda diagnostik tekshirishlardan o'tkazib turish, kasal hayvonlarni yoki alohida nosog'lom hayvonlar guruhlarini poda (suruv) dan chiqarish va belgilangan tartibda so'yish;

b) agarda poda (ferma)ni a) bandidagi ko'rsatilgan tadbirlar bilan sog'lomlashtirishga erishilmasa, sog'lom tumanlardagi hayvonlar orasida brutsellyoz kasalligi birinchi marta aniqlanganda va infeksiyaning o'tkir kechishi yoki podadagi hayvonlarning yoppasiga zararlanishi holatlarida nosog'lom poda (suruv), fermalarning hayvon bosh sonini sog'lom hayvonlar bilan bir vaqtning o'zida to'liq almashtirish zarur.

Ikkala holatlarda ham ushbu tashkiliy-xo'jalik va veterinariya-sanitariya kompleks chora-tadbirlari amalga oshirilishi va odamlarni brutsellyozdan saqlash chora-tadbirlari o'tkazilishi shart.

Brutsellyozga qarshi kompleks oldini olish va yo'qotish veterinariya chora-tadbirlarni amalga oshirishda maxsus himoya vositasi sifatida yirik va mayda shoxli hayvonlarni brutsellyozga qarshi vaksinalar bilan emlash mumkin.

Yirik va mayda shoxli hayvonlarni brutsellyozga qarshi emlash amaliyotda qabul qilingan yoki qo'llanilishi keng ishlab-chiqarish tajribasi sifatida Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi tomonidan ruxsat etilgan vaksinalar ishlatiladi. Emlash, hayvonlarni emlashdan oldin va keyin tekshirish tartiblari Qo'mita tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan vaksinalar qo'llanmasiga asosan o'tkaziladi.

Brutsellyozga sog'lom va nosog'lom xo'jaliklarda o'tkaziladigan oldini olish va sog'lomlashtirish chora-tadbirlar xususiyati, kompleksi va xajmi joylardagi epizootik vaziyatga hamda chorvachilikni yuritish shakliga qarab reja asosida o'tkaziladi.

Xo'jalik rahbarlari, fermerlar va shaxsiy mol egalari O'zbekiston Respublika Veterinariya Qonunchiligiga asosan, Yo'riqnomada ko'rsatilgan tadbirlarni o'tkazishga javobgardirlar, shunga ko'ra ular brutsellyozni oldini olish, agarda kasallik tarqalsa, uni yo'qotishning tashkiliy-xo'jalik va xokazo chora-tadbirlarini amalga oshirishga majburdirlar.

Veterinariya va tibbiyot muassasalari brutsellyoz to'g'risidagi axborot bilan bir birlarini xabardor qilishga majburdirlar. Insonlarda kasallik tarqalish manbaini aniqlash maqsadida, ular epizootologik (veterinarlar) va epedimiologik (tibbiyot xodimlari) tekshirishlarni o'tkazishlari, hamda infeksiya manbaini yo'qotish uchun ikki tomonlama tadbirlarni amalga oshirishlari lozim. Bunda hayvonlarning to'liq bosh soni tekshiruvlardan o'tkaziladi va kasallik aniqlanganda kasallik o'chog'ini yo'qotish chora-tadbirlari amalga oshiriladi.

Brutsellyoz bo'yicha nosog'lom xo'jaliklarda, aholi punktlarida va tumanlarda tibbiyot xodimlari ushbu kasallikka qarshi kurashish tadbirlarini ishlab chiqishda qatnashishlari lozim. Ular chorvachilik fermalarida, chorva hayvonlarining mahsulotlarini qayta ishlaydigan korxonalarda, fermer xo'jaliklarida va aholi punktlarida tibbiy sanitariya muolajalarni, insonlarni brutsellyozdan saqlash va davolash tadbirlarini tashkil qilishlari, hamda bu joylarda epidemiyaga qarshi rejimni saqlash uchun davlat sanitariya nazoratini amalga oshirishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ахмадалиева, Л. Х., Элмуродов, Б. А., Орипов, А. О., Салимов, Х., Рuzимуродов, М. А., Исмадова, Р. А., ... & Улугмуродов, А. Д. (2021). ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И ЭКОСИСТЕМ В НИИ ВЕТЕРИНАРИИ. In *Проблемы трансформации естественных ландшафтов в результате антропогенной деятельности и пути их решения* (pp. 378-382).
2. Bajenov, L. G., Ruzimurodov, M. A., Artyomova, E. V., & Ten, R. M. (2008). Study and application of crystallogenic properties of Brucella for their identification and differentiation. *Bulletin of the International Scientific Surgical Association*, 3(1), 22-23.
3. Рuzимуродов, М. А. (2018). Новые инфекционные подходы в борьбе с бруцеллезом. *Ветеринария тиббиёти*, (2), 14-15.
4. Рuzимуродов, М., Исмадова, Р., Кувватов, Б., & Улугмуродов, А. (2018). Создание коллекции эталонов производственных штаммов бруцелл для конструирования отечественных противобруцеллезных препаратов. *in Library*, 18(4), 9-11.
5. Ruzimurodov, M. A., & Nematov, A. S. (2005). Brucellosis as a natural focal infection in Uzbekistan. *Actual problems of infectious pathology. Thesis: Tashkent*, 9-10.
6. Джураев, О., Мамадуллаев, Г., & Рuzимуродов, М. (1999). Сравнительная эффективность туберкулина ППД и туберкулина SQJ в аллергической диагностике туберкулеза крупного рогатого скота. *in Library*, 1(1), 110-111.
7. Джураев, О., Мамадуллаев, Г., & Рuzимуродов, М. (1999). Сравнительная эффективность ППД-туберкулина и SKJ-туберкулина в алергодиагностике туберкулеза крупного рогатого скота. *in Library*, 1(1), 109-111.
8. Рuzимуродов, М., & Улугмуродов, А. (2023). Дезинфекционные мероприятия при бруцеллезе животных (анализ литературы). *in Library*, 4(4), 8-10.
9. Улугмуродов, А. Д., Рuzимуродов, М. А., & Мухтаров, Ф. Н. (2023). ИСТОРИЯАЛЛЕРГОДИАГНОСТИКИБРУЦЕЛЛЕЗАЖИВОТНЫХ. *Scientific Impulse*, 1(9), 820-823.
10. Рuzимуродов, М., & Улугмуродов, А. (2023). Разработка инновационных методов получения аллергенов и испытания их активности и специфичности в лабораторных условиях. *in Library*, 1(2), 2146-2149.
11. Рuzимуродов, М., Рuzимуродов, М., Улугмуродов, А., & Кувватов, Б. (2023). Совершенствование средств диагностики бруцеллёза сельскохозяйственных животных в Узбекистане. *in Library*, 4(4), 16-24.
12. Рuzимуродов, М., & Амантурдиева, Н. (2022). Современные подходы к этиологии, эпизоотологии, диагностике и профилактике бруцеллёза мелкого рогатого скота. *in Library*, 22(4), 7-11.
13. Саидов, А. А., Рuzимуродов, М. А., Абдалимов, С. Х., & Каюмов, Э. А. (2022). Результаты испытания отечественных наборов ифа для диагностики бруцеллёза животных. *Journal of new century innovations*, 14(2), 73-78.
14. Саидов, А., Абдалимов, С., & Рuzимуродов, М. (2022). Разработка реагентов для иммуноферментного анализа (elisa) используемых при диагностике бруцеллёза и других инфекционных болезней. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(2), 183-186.

15. Рузимуродов, М., & Жалилов, Ж. (2022). Экономический ущерб, наносимый заболеванием бруцеллез по показателям продуктивности животных. *in Library*, 22(1), 467-469.
16. Рузимуродов, М., & Оккиев, С. (2022). К вопросу производства ветеринарных биологических препаратов. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 16-19.
17. Рузимуродов, М., & Улугмуродов, А. (2022). Совершенствование средств и методов аллергической диагностики бруцеллеза животных. *in Library*, 22(2), 8-10.
18. Мамадуллаев, Г. Х., Рузимуродов, М. А., Саидов, А. А., Файзиев, У. М., Журакулов, О. К., & Арзимурадова, Р. Э. (2021). ВИТИ-БИОВЕТ ТУБЕРКУЛИН ДИАГНОСТИКУМИНИНГ МАХСУС ФАОЛЛИГИ. *ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА*, 1(2).
19. Рузимуродов, М., Мамадуллаев, Г., Саидов, А., Файзиев, У., & Джуракулов, О. (2021). Испытания туберкулина «ВИТИ-Биовет» в производственных условиях. *in Library*, 21(2), 8-10.
20. Рузимуродов, М., Мамадуллаев, Г., Саидов, А., Файзиев, У., Журакулов, О., & Арзимурадова, Р. (2021). Специфическая активность туберкулиновой диагностики ВИТИ-Биовет. *in Library*, 21(2), 50-54.
21. Улугмуродов, А. Д., & Рузимуродов, М. А. (2021). Результаты производственных испытаний единых бруцеллёзных антигенов для ра и рск, изготовленных из разных штаммов бруцелл. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 562-571.
22. Ulugmuradov, A. D., Saidov, A. A., & Ruzimurodov, M. A. (2020, August). Improvement of allergic diagnostics of animals under the conditions of Uzbekistan. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 548, No. 2, p. 022073). IOP Publishing.
23. Ulugmuradov, A. D., & Uzimurodov, M. A. (2020, August). Some issues related to the study of brucellosis in Uzbekistan. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 548, No. 2, p. 022070). IOP Publishing.
24. Рузимуродов, М., Саидов, А., & Улуғмуродов, А. (2020). Информация о бруцеллезе животных. *in Library*, 20(3), 180-184.
25. Рузимуродов, М., Улугмуродов, А., & Саидов, А. (2020). Совершенствование аллергодиагностики животных при условия Узбекистана. *in Library*, 20(3), 1-5.
26. Рузимуродов, М., Улуғмуродов, А., & Саидов, А. (2020). Совершенствование метода аллергической диагностики бруцеллеза животных в условиях Узбекистана. *in Library*, 20(2), 108-111.
27. Рузимуродов, М., & Улугмуродов, А. (2020). Некоторые вопросы изучения бруцеллеза в Узбекистане. *in Library*, 20(3), 1-6.
28. Рузимуродов, М., Ахмадалиева, Л., & Улугмуродов, А. (2019). Анализ способов диагностики бруцеллёза у овец и коз и препаратов для проведения противобруцеллёзных мероприятий. *in Library*, 19(3), 389-392.
29. Рузимуродов, М., Улугмуродов, А., Саттаров, У., & Саидов, А. (2019). Меры борьбы и профилактики бруцеллеза животных в животноводческих хозяйствах. *in Library*, 19(2), 60-62.
30. Рузимуродов, М., & Улугмуродов, А. (2019). Изучение свойств селекционированных в Узбекистане штаммов бруцелл предназначенных для изготовления вакцин и диагностикумов. *in Library*, 19(2), 287-289.
31. Рузимуродов, М., Маматкулов, И., & Игнатов, П. (2018). Бруцеллёзная искусственная вакцина (бив) для профилактики бруцеллёза животных. *in Library*, 18(2), 145-147.
32. Рузимуродов, М. (2018). Новые инновационные подходы в борьбе с бруцеллёзом. *in Library*, 18(2), 14-16.
33. Рузимуродов, М., Мамадуллаев, Г., Тухлиев, А., & Рахимов, А. (2016). Специфическая активность ППД туберкулинового диагноста. *in Library*, 16(1), 14-15.

34. Рузимуродов, М., Баженов, Л., Артемова, Е., & Тен, Р. (2008). Использование кристаллогенных свойств бруцелл для их идентификации и дифференциации. *in Library*, 3(3), 21-22.

35. Баженов, Л. Г., Рузимуродов, М. А., Артемова, Е. В., & Тен, Р. М. (2008). Изучение и использование кристаллогенных свойств бруцелл для их идентификации и дифференциации. *Bulletin of the International Scientific Surgical Association*, 3(1), 21-22.

36. Рузимуродов, М., & Тен, Р. (2004). Применение средств специфической профилактики в борьбе с заболеваниями сельскохозяйственных животных бруцеллезом в Республике Узбекистан. *in Library*, 1(1), 61-63.

37. Рузимуродов, М. А. (1999). РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АГГЛЮТИНОГЕННЫХ СВОЙСТВ И ОСТАТОЧНОЙ ВИРУЛЕНТНОСТИ БРУЦЕЛЛ РАЗЛИЧНОЙ ВИДОВОЙ И ВИРУЛЕНТНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. *ИНФЕКЦИЯ, ИММУНИТЕТ и ФАРМАКОЛОГИЯ*, 51.

38. Джураев, О., Мамадуллаев, Г., & Рузимуродов, М. (1999). Сравнительная эффективность Prd-туберкулина и skj-туберкулина в аллергодиагностике туберкулеза крупного рогатого скота. *in Library*, 1(1), 4-5.

39. Рузимуродов, М. А., Улугмуратов, А. Д., Саидов, А. А., Куватов, Б. Х., Жалилов, Ж., & Солиев, Х. Э. Препараты для диагностики бруцеллеза в Узбекистане. In *Современные достижения в решении актуальных проблем агропромышленного комплекса: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Института экспериментальной ветеринарии им. СН Вышелеского (Минск, 15-16 сентября 2022 г.)* (pp. 62-64).

40. Рузимуродов, М. А., & Нематов, А. С. БРУЦЕЛЛЕЗ КАК ПРИРОДНО-ОЧАГОВАЯ ИНФЕКЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Министерство здравоохранения Республики Беларусь УО «Витебский государственный медицинский университет»*, 64.

41. Ulug‘muradov, A. D., Muxtarov, F. N., Turdiqulov, A. A., Zoirova, N. N., & Bazarbaev, A. A. (2024). HAYVONLARNING BRUTSELLYOZ KASALLIGI DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI BO ‘YICHA TAVSIYALAR. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 3(2), 14-16.

42. Sharipov, N. A., Kh, K. O., Bakhridinov, D. I., & Ulugmuradov, A. D. (2023). Brussels Veterinary Examination of Animal Products. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 1(4), 256-259.

43. Турдикулов, А. А., Базарбоев, А. А., & Улуғмуратов, А. Д. (2023). ЭПИЗОТИК ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРДАН МУҲОФАЗА ҚИЛИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛ-МАЙДА ШОХЛИ ҲАЙВОНЛАР БРУЦЕЛЛЕЗИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ. *World of Science*, 6(5), 71-74.

44. Саидов, А. А., Улугмуратов, А. Д., Куватов, Б. Х., & Мухтаров, Ф. Н. (2023). ИСТОРИЯ ДИАГНОСТИКИ БРУЦЕЛЛЕЗА ЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ. *World of Science*, 6(5), 85-88.

45. Ulugmuradov, A. D., Turdikulov, A. A., & Adilov, S. A. (2023). An Innovative Method For Prevention Of Episodic Emergencies-Testing Of A New Allergic Method For The Diagnostic Of Animal Brucellosis. *Texas Journal of Medical Science*, 18, 60-62.

46. Улуғмуратов, А. Д. (2022). МАЙДА ШОХЛИ ҲАЙВОНЛАРДА БРУЦЕЛЛЕЗИНИНГ АЛЛЕРГИК ТАШХИСЛАШ ВОСИТАЛАРИ ТАЖРИБА НАМУНАЛАРИНИ СИНАБ КЎРИШ НАТИЖАЛАРИ. *World scientific research journal*, 9(1), 151-158.

47. Исматова, Р., Абдалимов, С., Ахмадалиева, Л., & Улугмуратов, А. (2022). Прикладное использование микроорганизмов в нии ветеринарии. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(2), 99-103.

48. Улугмуратов, А. Д. (2021). Единый Бруцеллезный Антиген Для Ра, Рск И Рдск И Способ Его Получения. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 166-170.